

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.59>
<https://zoobank.org/A9713F8A-926C-4893-8677-8C6E7D910D82>

● 中国广东省小盲猛蚁属 *Probolomyrmex* 新纪录 (膜翅目: 蚁科)

陈德付^{1,2} & 许益鏘^{1,3*}

¹ 华南农业大学红火蚁研究中心, 广州 510642, 中国

² <https://orcid.org/0000-0002-0496-8065>; Chendefuaa@126.com

³ <https://orcid.org/0000-0003-1304-6289>; xuyijuan@yahoo.com

*通讯作者

摘要: 本文首次报道了小盲猛蚁属 *Probolomyrmex* Mayr, 1901 及维氏小盲猛蚁 *P. vieti* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 在广东省的分布, 提供了工蚁标本高清形态照片及其生境图。

关键词: 蚁科, 膜翅目, 新产地, 分类学

● A newly record ant genus *Probolomyrmex* Mayr, 1901 in Guangdong Province, China (Hymenoptera: Formicidae)

De-Fu CHEN & Yi-Juan XU*

Red Imported Fire Ant Research Center, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China

*Corresponding author

Abstract: This study reports the first record of the ant genus *Probolomyrmex* Mayr, 1901 and *P. vieti* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 in Guangdong Province, China, and provides high-resolution images of the worker caste and its natural habitat.

Keywords: Formicidae, Hymenoptera, new locality, taxonomy

引用: 陈德付 & 许益鏘 2025: 中国广东省小盲猛蚁属 *Probolomyrmex* 新纪录 (膜翅目: 蚁科). 中南半岛昆虫学家, 1 (59): 551–555. [Chen D-F & Xu Y-J 2025: A newly record ant genus *Probolomyrmex* Mayr, 1901 in Guangdong Province, China (Hymenoptera: Formicidae). *The Indochina Entomologist*, 1 (59): 551–555.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.59>

接收确认: 王成斌, 2025.VIII.28; 在线发表: 2025.VIII.31

版权: 陈德付 & 许益鏘。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议 (CCBY 4.0) 的相关条款发布, 允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制, 但须明确标注原文作者及来源。

● 前言

小盲猛蚁属 *Probolomyrmex* Mayr, 1901 隶属于膜翅目 Hymenoptera 蚁科 Formicidae 卷尾猛蚁亚 Proceratiinae, 其典型特征为复眼完全消失, 额叶退化为狭窄、锐利脊状隆起。该属分布范围遍及热带和亚热带地区 (Eguchi *et al.* 2006)。目前, 全世界已报道 30 种 (Bolton 2025), 中国已知 4 种 (Liang & Chen 2022)。

该属昆虫在中国的记录最早可追溯到 20 世纪末, Terayama (1990) 首次报道长结小盲猛蚁 *P. longinodus* Terayama & Ogata, 1988 分布于台湾省。之后, Xu & Zeng (2000) 发现并命名了采自云南省的长柄小盲猛蚁 *P. longiscapus* Xu & Zeng, 2000。时隔 20 年后, Lee *et al.* (2020) 报道了海南省新纪录种维氏小盲猛蚁 *P. vietii* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006。近年, Liang & Chen (2022) 对该属中国所有物种进行了分类回顾, 并且报道了广西壮族自治区中国新纪录种——达默曼小盲猛蚁 *P. dammermani* Wheeler, 1928 和维氏小盲猛蚁 *P. vietii* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 (实为大陆新纪录种), 以及首次报道了长结小盲猛蚁 *P. longinodus* Terayama & Ogata, 1988 和长柄小盲猛蚁 *P. longiscapus* Xu & Zeng, 2000 在广西壮族自治区的分布。目前为止, 中国仅知台湾、海南、广西、云南有该属蚂蚁的分布记录。

最近, 作者在广东省陆丰市采集到了小盲猛蚁单头工蚁标本, 后经西南林业大学徐正会教授鉴定为维氏小盲猛蚁 *P. vietii* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006, 这是小盲猛蚁属和维氏小盲猛蚁在广东省的首次记录, 目前该标本保存于西南林业大学标本馆森林昆虫标本室蚂蚁标本分室。本文现对广东省新纪录属、种——维氏小盲猛蚁首次报道。

● 材料和方法

该工蚁通过挖掘法采集。高清标本照通过励扬超景深成像系统 (LY-WN-YH) 拍摄。该标本保存于西南林业大学标本馆森林昆虫标本室蚂蚁标本分室。

● 分类记述

维氏小盲猛蚁 *Probolomyrmex vietii* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 (图 1A–D)

Probolomyrmex vietii Eguchi *et al.*, 2006: 29, figs. 7A–F, 9G, 14A–F, 15G, H, 16J–L (w.q.m.) VIETNAM.

检视标本: 1 工蚁, A25-844 广东省陆丰市 / 324 国道麻竹坑村 15m / N22.9909, E115.8614 / 公园 挖掘法 / 2024.VI.5 陈德付。

地理分布: 中国 (广西、广东、海南); 越南 (模式产地), 泰国, 新加坡, 印度尼西亚。

● 讨论

小盲猛蚁属 *Probolomyrmex* Mayr, 1901 的绝大多数物种分布在热带雨林或种植园中的原生林片段, 其巢穴多位于林地表层腐殖质或朽木碎屑中 (Taylor 1965)。我们在广东陆丰市 324 国道麻竹坑村休闲公园绿化带的表层土壤中 (深度约 10 cm) 采集到 1 头维氏小盲猛蚁工蚁 (图 2)。该地表覆盖枯枝落叶层, 环境相对干燥。鉴于该属蚂蚁种群密度较低, 工蚁通常单独觅食 (Oliveira & Feitosa 2019), 因此挖掘过程中仅发现此 1 头标本, 未发现其巢穴。

维氏小盲猛蚁主要分布于部分东南亚国家 (Bolton 2025), 如越南, 泰国, 新加坡和印度尼西亚。近年来, 该物种相继在中国的海南省和广西壮族自治区被发现, 本次又在广东省记录到, 这提示该物种在中国华南地区可能具有更广泛的分布。然而, 由于华南地区蚂蚁种类尚未开展全面、深入的调查研究, 目前关于该物种的地理分布信息仍十分有限, 有待进一步开展相关调查与研究。

图 1. 维氏小盲猛蚁 *Probolomyrmex vietii* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 工蚁: A 头部正面观 B 采集和鉴定标签 C 体侧面观 D 体背面观。

图 2 维氏小盲猛蚁 *Probolomyrmex vieti* Eguchi, Yoshimura & Yamane, 2006 分布生境。

● 致谢

我们诚挚感谢西南林业大学林学院徐正会教授帮助鉴定并拍摄维氏小盲猛蚁显微高清照片，以及广西师范大学生命科学院陈志林副教授对论文提出的宝贵修改意见。

● 参考文献

- Bolton B 2025: *An online catalog of the ants of the world [online]*. Available from: <http://antcat.org> (accessed 10.VII.2025).
- Eguchi K, Yoshimura M & Yamane S 2006: The Oriental species of the ant genus *Probolomyrmex*. *Zootaxa*, 1376: 1–35.
<https://doi.org/10.15468/tsmbwf>
- Lee RH, Wang C-L-W & Guenard B 2020: The ecological implications of rubber-based agroforest: Insect conservation and invasion control. *Journal of Applied Ecology*, 57 (8): 1605–1618.
<https://doi.org/10.1111/1365-2664.13642>
- Liang C-J & Chen Z-L 2022: Taxonomic review of Chinese ant genus *Probolomyrmex* (Hymenoptera: Formicidae). *Zoological Systematics*, 47 (2): 146–154.
<https://doi.org/10.11865/zs.2022205>
- Oliveira AM & Feitosa RM 2019: Taxonomic revision of the genus *Probolomyrmex* Mayr, 1901 (Hymenoptera: Formicidae: Proceratiinae) for the Neotropical Region. *Zootaxa*, 4614 (1): 61–94.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.4614.1.3>
- Taylor RW 1965: A monographic revision of the rare tropicopolitan ant genus *Probolomyrmex* Mayr (Hymenoptera: Formicidae). *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, 117 (12): 345–365.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1965.tb00044.x>
- Terayama M 1990: A list of Ponerinae of Taiwan (Hymenoptera: Formicidae). *Bulletin of Toho Gakuen*, 4: 25–49.
- Xu Z-H & Zeng G 2000: Discovery of the worker caste of *Platythyrea chypeata* Forel and a new species of *Probolomyrmex* Mayr in Yunnan, China. *Entomologia Sinica*, 7: 213–217.
<https://doi.org/10.1111/j.1744-7917.2000.tb00410.x>

● 附加信息

作者贡献: 概念化: 陈德付。资源获取: 陈德付 & 许益鏊。监督: 许益鏊。可视化: 陈德付 & 许益鏊。初稿撰写: 陈德付。文稿修订: 陈德付 & 许益鏊。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 本研究由作者自筹经费完成。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场, 与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损害, *ICE* 及其编辑均不承担任何责任。

